

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Дегтярьова Г.А.,
д. пед. наук,
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»,
Комунальний вищий навчальний заклад

Під час війни інформаційна безпека є надзвичайно важливою, адже ворог активно використовує фейки, маніпуляції, кібератаки та ПСО. Саме тому перевірка інформації, захист особистих даних і протидія дезінформації допомагають зберегти національну безпеку та інформаційний суверенітет України.

Мета дослідження – аналіз основних загроз і викликів інформаційній безпеці України в умовах війни, визначення механізмів інформаційного впливу та шляхів протидії дезінформації, пропаганді й кібератакам, а також обґрунтування ролі освіти, медіаграмотності та кібербезпеки у формуванні стійкості суспільства до інформаційних загроз.

Звернемо спочатку увагу на визначення інформаційної безпеки, подане у Стратегії інформаційної безпеки України до 2025 року: це стан захищеності держави, суспільства й людини від дезінформації, пропаганди, інформаційних операцій та інших негативних інформаційних впливів, що забезпечує право громадян на доступ до достовірної інформації та на те, що на сьогодні в Україні є ціла низка нормативно-правових документів, які регулюють питання інформаційної безпеки та формують правову основу інформаційної безпеки України, зокрема, Закони України «Про національну безпеку», «Про інформацію», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про захист персональних даних» тощо. Ці та інші нормативні документи формують правову основу інформаційної безпеки України. Вони сприяють захисту національних інтересів та встановлюють механізми протидії інформаційним загрозам, наприклад: регулюють суспільні відносини у сфері інформаційної діяльності, встановлюють права та обов'язки суб'єктів інформаційної діяльності, передбачають механізми захисту інформації від незаконного доступу, визначають обмеження щодо поширення інформації, яка може загрожувати національній безпеці, встановлюють вимоги щодо технічного захисту інформації, визначають заходи для протидії кіберзагрозам, передбачають відповідальність за злочини у сфері інформаційної безпеки, визначають принципи, пріоритети та напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки тощо.

Серед ключових аспектів інформаційної безпеки можна виділити: конфіденційність, що спрямована на забезпечення доступу до інформації лише потрібної людини (організації тощо); цілісність, тобто гарантія, що інформація не буде змінена або пошкоджена несанкціонованими особами; доступність, адже інформація повинна бути доступною для уповноважених користувачів у

потрібний час; аутентифікація: перевірка особи, яка запитує доступ до інформації; захист від кібератак передбачає використання технічних і організаційних заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в інформаційні системи; моніторинг і контроль має забезпечити постійне спостереження за інформаційним середовищем для виявлення та реагування на загрози; правова складова забезпечує регулювання інформаційної безпеки через законодавчі документи; освітня складова має забезпечити формування в суспільстві медіаграмотності та обізнаності щодо інформаційних загроз; технічна інфраструктура передбачає використання сучасних технологій для захисту інформаційних систем.

Сьогодні в умовах війни інформаційна безпека України зазнає значних викликів через дезінформацію, пропаганду, кібератаки та інформаційно-психологічні операції, які посилюються завдяки глобалізації інформаційного простору та зростанню технологічних можливостей ведення гібридної війни. Ворог використовує фейки, боти й соцмережі для маніпуляції громадською думкою, поширення паніки та підриву національної стійкості. Загрозами також є витоки конфіденційної інформації, спотворення історичних фактів, дискредитація України та спроби ізолювати її від світового інформаційного простору.

Серед основних викликів інформаційній безпеці України – низький рівень медіаграмотності населення, вразливість до фейків і маніпуляцій, недостатній захист інформаційної інфраструктури та розвиток нових кіберзагроз. Ситуацію ускладнюють глобалізація інформаційного простору, гібридна війна, системний інформаційний тиск, а також брак ресурсів і фахівців у сфері кібербезпеки.

Виходячи зі сказаного вище, можна стверджувати, що інформаційна безпека держави має охоплювати комплекс заходів для захисту національного інформаційного простору, критичних інформаційних систем і забезпечення стабільності в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз та будуватися на багаторівневому підході, де кожна складова взаємодітиме з іншими для забезпечення стабільності. Це комплекс правових, технічних, соціальних, культурних і освітніх заходів, спрямованих на збереження національної цілісності та суверенітету в умовах сучасних викликів.

Мета інформаційної війни, завадити якій можна, дотримуючись інформаційної безпеки, полягає в поширенні неправдивих або викривлених повідомлень, нав'язуванні вигідних наративів і маніпулюванні емоціями та страхами людей, щоб вплинути на їхні думки й поведінку, щоб досягти стратегічної переваги у політичній, економічній, соціальній або військовій сфері шляхом маніпуляції інформаційним простором. Інформаційна війна є ключовим компонентом сучасних конфліктів, у яких інформація виступає одночасно і ресурсом, і зброєю. Фактично інформаційна війна спрямована не на захоплення територій, а на контроль над свідомістю суспільства.

До характеристик інформаційної війни можна віднести нестандартні методи боротьби, поєднання технологічних і психологічних засобів та використання кіберпростору як арени протистояння.

Основними завданнями інформаційної війни є підрив морально-психологічного стану суспільства, зміна емоційних настроїв і поведінки людей, дезорієнтація та поширення дезінформації. Як бачимо, завдання і цілі інформаційної війни охоплюють як деструктивні дії, спрямовані на послаблення противника, традицій і переконань, на залякування населення образом ворога та демонстрацію власної сили супротивнику, так і конструктивні дії, спрямовані на зміцнення власної позиції.

Дуже важливо знати як себе поводити в умовах інформаційної війни, яка є цілеспрямованим впливом на людей через інформацію. Щоб протистояти інформаційній війні, треба знати різноманітні механізми, що використовуються для впливу на свідомість, поведінку та рішення окремих людей, груп чи навіть цілих держав, пам'ятаючи, що вона містить як технологічні, так і психологічні засоби впливу. Кожну загрозу ми можемо нівелювати завдяки вмінню розпізнавати емоційні маніпуляції, перевіряти інформації в надійних джерелах та особистому захисту від кіберзагроз.

Таким чином, інформаційна війна – це сучасний вид боротьби, в якому інформація використовується як зброя для досягнення політичних, економічних або військових цілей. Вона впливає на всі сфери суспільного життя, формуючи громадську думку, маніпулюючи поведінкою людей та підриваючи довіру до інституцій.

Крім того, сьогодні ми можемо говорити про створення в Україні потужної екосистеми безпеки.

Основними механізмами протидії інформаційній війні є технічна складова, яка передбачає захист інформаційних систем та інфраструктури від кібератак. Другою складовою – підвищення медіаграмотності та критичного мислення населення, третьою є захист національної культурної спадщини шляхом запобігання маніпуляціям на основі історії та культури, протидія ідеологічним атакам, підтримка національного медіаконтенту, а також міжнародна співпраця в боротьбі з дезінформацією. Четвертою складовою – захист економічної інформації: завдяки забезпеченню конфіденційності даних про стратегічно важливі ресурси та фінанси, протидія економічному шантажу та інвестиції в інформаційні технології. Наступною – військова складова, що спрямована на моніторинг інформаційних потоків для швидкого реагування на загрози та створення захищених комунікацій для Збройних сил України, на протидію інформаційним операціям супротивника, а також розвиток кібервійськ. Останньою – підготовка фахівців у сфері кібербезпеки, інформаційних технологій і аналізу даних, розвиток цифрових навичок громадян та здійснення інформаційно-освітньої роботи.

Як же ми можемо протидіяти інформаційній війні? Перш за все – дотримуватися базових правил інформаційної безпеки. Крім того, потрібно потурбуватися про захист облікових записів, паролів, захист пристроїв, про обережність в інтернеті, фізичну безпеку інформації, захист особистої інформації. Дуже важливо не забувати перевіряти джерела інформації, аналізувати заголовки та емоційний фон матеріалу, застосовувати принцип «перехресної перевірки» при роботі з інформацією, остерігатися фейкових

акаунтів та ботів, а також обережно ставитися до інформаційних маніпуляцій. І якщо є час, користуватися інструментами перевірки, наприклад, інструмент

Висновок. Кожен учасник освітнього процесу є складовою інформаційного простору, а кількість інформації, яку споживають українці від початку військової агресії, зашкалює, що приводить до інформаційного пересичення та емоційного виснаження, адже ми всі стаємо частиною не тільки бойових дій, а й інформаційно-психологічної війни, яку веде і веде російська федерація в головах українських людей і в мирний, і у воєнний час, тому сьогодні особливої актуальності набувають питання інформаційної безпеки, медіаграмотності та кібербезпеки кожного громадянина.